

ஆண்டாள் பாடல்களில் சமத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர் செஞானேஸ்வரன், உதவிப்பேராசிரியர்

முதுகலைத்தமிழ்த்துறை, அரக்கல்லூரி

மூணாறு - 685612, கேரளா மாநிலம்

Absract :

Equality, liberty and fraternity are the principles that support everyone to protect and establish their rights in human society. All three of the rules for women work with a definition. In this context, Andal Nachiyar records elements for these in his works. Gender discrimination has existed in human society for ages. Everyone should have equality in speaking about their rights. In order to advance this, he registers to express his views in his works. Andal has a completely different mindset from the female personalities of ancient times. This article tries to explain the egalitarian ideas contained in his songs.

Key Words : Andal - Devotional - Human Society

தொடக்கமாக

மனித சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கான உரிமைகளை ப் பாதுகாத்து நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் கோட்பாடுகளே சமத்துவம் ,சுதந்திரம், சகோதரத்துவம் ஆகியனவாகும். பெண்களுக்கான விதிகளில் இம்மூன்றும் ஒரு வரையறையுடனே செயல்படுகின்றன. இச்சூழலில் ஆண்டாள் நாச்சியார் தம் படைப்புகளில் இவற்றிற்கான கூறுகளை பதிவு செய்கிறார். மனித சமூகத்தில் பாலின வேறுபாடு காலம் காலமாக இருந்து வருகிறது. ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கான உரிமைகளை ப் பேசுவதில் சமத்துவம் இருத்தல் வேண்டும்.இதனை முன்னெடுக்கும் விதமாக தன் படைப்புகளில் தனக்கான கருத்துக்களை வெளிப்பட பதிவு செய்கிறார். பண்டைய கால பெண் ஆளுமைகளில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட சிந்தனையுடையவராக ஆண்டாள் உள்ளார். இவரது பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ள சமத்துவச் சிந்தனைகளை இக்கட்டுரை விளக்க முற்படுகிறது.

சமத்துவச் சிந்தனைகள்

சமத்துவம் என்பது மொழி இனம் வேறுபாடு இன்றி எல்லா நிலைகளிலும் சமமாக இருத்தல் என்பதாகும். "சமத்துவம் என்ற கொள்கை மனிதர் யாவரும் சமமான உரிமைகளை உடையவர்கள் என்ற உடன்பாட்டு வகையான பொருளையும் மனிதர்களுக்கு இடையே தனி சலுகைகள் இல்லை என்ற எதிர்மறையான நிலையையும் காட்டுகிறது (நா.பாலுசாமி,1991:ப.405). மனித சமூகத்தில் ஆண் , பெண் என்ற பாலின வேறுபாடு பரவலாக இருந்து வருகிறது . இவற்றில் ஆண் எதையும் தீர்மானிக்க நினைக்கின்றான் . பெண் அதை பின்பற்று பவளாக இருக்கிறாள். இந்த நிலையில் சமத்துவம் என்பது வேண்டும் . பண்டைய ச்சமூகம் பெண்களுக்கென்று சில விதிகளை வகுத்து வைத்துள்ளது . இறைவனுக்கு தொண்டு செய்தல்,மணஉரிமை,காதல் உணர்வுகள் ஆகிய செயற்பாடுகளில் ஆண்களுக்கு நிகரான பங்களிப்புகள் பெண்களுக்கு இல்லை.இவற்றில் சமத்துவத்தை முன்னெடுத்தவர் ஆண்டாள் நாச்சியார். பல்வேறு கூறுகளில் கற்பு க் கோட்பாட்டை கூறி பெண்களை அடக்கி வைத்துள்ளனர். "காதல் என்ற இயற்கையான உணர்வு கூட ஆணின் வழியாக பெண்ணுக்கு க் கடந்து செல்லும் தன்மை யுடையது என்ற பொது ப்புத்தி நிலவியது . பெண் தனது உடலையும் மனத்தையும் பெண் என்ற நிலையில் அவள் எதிர்கொண்ட அனுபவங்களையும்

கவிதையாக்கிட எழுதப்படாத தடைவிதிக்கப்பட்டிருந்தது. இத்தகைய சூழலில் 1990 களுக்கு பின்னர் எழுதத் தொடங்கிய பெண் கவிஞர்கள் மாறுபட்ட புதிய மொழியில் கவிதைகள் படைக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இதுவரை தனக்குக் கீழ் அடங்கி யொடுங்கி இருப்பவள் பெண் என்று நம்பிக் கொண்டிருந்த ஆணின் பொதுப்புத்தியில் சலனமேற்படத் தொடங்கியது” (நா.முருகேச பாண்டியன், 2014: பக். xv-xvi) பிற்கால கவிஞர்கள் மத்தியில் இவ்வித போக்கு ஏற்பட வித்திட்டவர் ஆண்டாள். எல்லா நிலையிலும் ஆணுக்கு நிகரான சமத்துவம் பெண்ணுக்கும் வேண்டும் என்பதை தன்படைப்பு வழி உணர்த்தியவர். இதனை

ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்

அறிவில் ஓங்கி வையம் தலைக்குமாம்

என்று பாரதி முன்மொழிந்தார் (பாரதியார், 2016: ப.172). ஆக சமத்துவம் என்பது எல்லா உயிர்களிடத்தும் பொதுநிலையில் வேண்டும். பெண்ணுக்கான சமத்துவத்தை உணர்வு ரீதியாக ஆண்டாள் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

பாலினச் சமத்துவம்

ஆண், பெண் பாலினப் பாகுபாட்டில் சமூக ரீதியாக பொதுநிலையில் பேண வேண்டியதை தனித்துவ நிலையில் பேணி சில கட்டுப்பாடுகளை இச்சமூகம் உருவாக்கி வைத்துள்ளது. இதனை

அச்சமும் நானும் மடனும் முந்துறுத்த

நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப

(தொல்.பொருள். 96)

என்னும் கூற்றின் வழி அறிய முடிகிறது. அச்சம், நாணம், மடமை கற்பு போன்ற பண்புகள் இரு பாலினத்தவர்க்கும் உரியது. ஆனால் இவை பெண்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்ற கற்பிதங்களை இச்சமூகம் பண்பாட்டு ரீதியாக அழுத்தமாக பதிவு செய்து வருகிறது. இது சமத்துவமற்ற நிலையாகும். “சமத்துவம் என்பது என்ன? சட்டங்களை உடைத் தெறிவது சமத்துவம் ஆகாது. சட்டங்களைத் தவிர வேறு எவ்விதக் கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இருப்பதே சமத்துவம்” என்பர் (உதயைமு.வீரையன், 2019: ப.50). ஆண் தன் உணர்வுகளை வெளிப்படக் கூற எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லை என்பதை

பெருமைஊரனும் ஆடுஉ மேன

(தொல்.பொருள். 95)

என்னும் கூற்று பதிவு செய்கிறது. பெண் தன் உணர்வுகளை கூற கட்டுப்பாடுகள் உண்டு குறிப்பாக பண்டையத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் பெண் தன் கூற்றை நிகழ்த்துவதற்கு பல்வேறு வரையறைகளை உருவாக்கி வைத்துள்ளனர். அதாவது

காமத்திணையில் கண்ணின்று வருஉம்

நானும் மடனும் பெண்மைய ஆதலின்

குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது வேட்கை

நெறிப்படவாரா அவள் வயினான

(தொல்.பொருள். 106)

என்ற கூற்றில் பெண் குறிப்பாலும் சூழ்நிலையாலும் உணர்த்துவாள் என்ற அன்றி நேரடியாகத் தன் விருப்பத்தைத் தெரிவிப்பது இல்லை. இது போன்ற வரையறைகளை இச்சமூகம் பெண்கள்பால்

கட்டமைத்துள்ளது."காதலைப் பற்றிய கொண்டாட்டத்தினை முன்னிறுத்தும் சங்கக் கவிதைகளில் பெண்கள் தங்களுடைய காதல் / காமத்தை வெளிப்படையாகக் கூறக்கூடாது என்பது சங்கமரமாகும். இம்மரபினைப் பெரிதும் ஆண் படைப்பாளர்கள் பின்பற்றியிருக்கும் நிலையில் பெண் கவிஞர்கள் துணிச்சலுடன் மரபை மீறியுள்ளனர் . இது ஒரு வகையில் ஆண் மேலாதிக்கத்தின் மீது விடப்பட்ட சவால் . காதலையும் காமத்தையும் வெளிப்படையாகக் கூறியதுடன் அவ்வுணர்வுகளினால் வேதனையடையும் பெண்ணுறுப்புகளின் அவலத்தினையும் பெண் கவிஞர்கள் கவித்துவத்துடன் பதிவாக்கியுள்ளனர் " (நா முருகேச பாண்டியன், 2014: P.x). ஆனால் ஆண்டாள் ஒரு பெண் தன் உணர்வுகளை கூற எந்த வித கட்டுப்பாடும் தேவையில்லை. ஆண்களைப் போல பெண்களும் தன் உணர்வுகளை வெளிப்படக் கூறலாம் என்ற சமத்துவச் சிந்தனைக்கு அடிகோலி அதை தன் படைப்புகளில் பிரதிபலிக்கச் செய்துள்ளார். இதனை

அவரைப் பிராயம்தொடங்கினன்றும்
ஆதரித்து எழுந்த என் தடமுலைகள்
துவரைப்பிரானுக்கே சங்கற்பித்துத்
தொழுதுவைத்தேன்

(நா.தி.4)

என்னும் பாடலில் தன் உடல் அங்கங்கள் தான் விரும்புவர்கே என்று கூறுகிறார்.

கொம்மைமுலைகள் இடர்தீரக்
கோவிந்தற்கு ஓர்குற்றேவல்
இம்மைப் பிறவிசெய்யாதே
இனிப்போய்ச்செய்யும் தவம்தான் என்?

(நா.தி.132)

என்னும் பாடலில் என் கிளர்ந்த பருத்த மார்புகளின் குமைச்சல் தீரக் கண்ணனுடன் அழுந்திக் கிடக்கின்ற சிறிய செயலை இப்பிறவியில் செய்யாமல் இனிமேல் செய்யக்கூடிய தவம் தான் என்ன பெருமை உடையது என்று கூறுகிறார்.

குற்ற அற்ற முலை தன்னைக்
குமரன் கோலப்பனைத் தோளோடு
அற்றகுற்றம் அவைதீர
அணைய அமுக்கிக்கட்டிரே

(நா.தி.130)

என்னும் பாடலில் குற்றமற்ற என் மார்பு இளைஞனான அவனுடைய அழகிய தோள்களுடன் சேரத் தழுவுமாறு செய்து அற்றுத் தீர்ந்த குற்றம் தீரும்படி செய்யுங்கள் என்கிறார்.

பொங்கிய பாற்கடல் பள்ளிகொள்வானைப்
புணர்வது ஓர் ஆசையினால் என்
கொங்கை கிளர்ந்து குமைத்துக்குதுகலித்து
ஆவியை ஆகுலம் செய்யும்

(நா.தி.48)

என்னும் பாடலில் தன் காதலனாகிய திருமாலை புணரவேண்டும் என்று குயிலிடம் பேசுவதாக தன் மன உணர்வுகளை பதிவு செய்கிறார் . ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உணர்வு என்பது பொதுவானது. ஆனால் பெண்ணுக்கு அச்சம் , மடம் , நாணம் , பயிர்ப்பு என்ற கற்பிதங்களால் அவ் உணர்வுகளை அடக்குகின்றனர் . ஆண்டாள் தனக்கான உணர்வுகளையும் அவ் உணர்வுகளால் ஏற்பட்ட அங்கங்களின் நிலைப்பாட்டையும் மிக எதார்த்தமாக பதிவு செய்கிறார். "பெண் கவிஞர்களின் பாடல்களில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் பெண்ணுறுப்புக்களாகிய முலை, அல்குல் , கருவயிறு பற்றிய மனதடையற்ற விவரிப்புகள் . ஆணின் காமம் ஓரிடத்தில் மட்டும் குவிந்திருக்கும் நிலையில் பெண்ணின் காமம் , அவள் உடல் முழுக்கப் பரவி கிடக்கின்றது . பெண் காம உணர்வின் தோற்றுவாயாக முலையானது பெண் கவிஞர்களால் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது " என்ப ர்(ந.முருகேசபாண்டியன், 2014: பக். xii-xiii). இப்பதிவுகள் சங்ககாலச் சமூகம் (குறுந். 39) தொட்டு இருந்து வருகிறது . ஆனால் ஆண்டாளின் விவரிப்பினால்தான் பெண்ணுக்கான சமத்துவம் முன்னெடுக்கப்பட்டது . ஆண்டாளின் பாடல்களில் பெண் உணர்வுக்கான படிமலர்ச்சி ப் போக்கை காணமுடிகிறது . பாலின் சமத்துவத்தின் தேவையை இவரது பாடல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன.

பெண்ணுரிமைச் சமத்துவம்

பண்டையச் சமூகம் தொட்டு இன்றுவரை திருமணம் என்ற நிலையில் ஆணிற்கு இருக்கும் சுதந்திரம் பெண்ணிற்கு இருப்பதில்லை . அதாவது பெண்ணின் விருப்பத்தை கேட்காமலே பல திருமணங்கள் முடிவு செய்யப்பட்டு விடுகின்றன . சங்ககாலச் சமூகத்தில் தனக்கான இணையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை பெண்ணுக்கு இருந்தாலும் அது பரவலாக பேசப்படவில்லை. ஆண்டாள் இதையும் வெளிப்பட மன உறுதியுடன் பேசுகிறார்.

ஊனிடையழிசங்கு உத்தமர்க்கு என்று
உன்னித்து எழுந்த என் தடமுலைகள்
மானிடவர்க்கு என்று பேச்சுப்படில்
வாழ்கில்லேன் கண்டாய் மன்மதனே

(நா.தி.5)

என்னும் பாடலில் என்னுடைய அங்கங்கள் நான் விரும்பும் இறைவனுக் கன்றி சாதாரண மானிடனுக்கு அன்று என்கிறார் . அதாவது நான் இறைவனை மட்டுமே மணப்பேன் என்று உறுதிப்பட வெளிப்படையாக கூறுகிறார் . "புலனின்பங்கள் நம்மை நிர்ணயிக்க முடியாது அவற்றை நிர்ணயிக்கும் சக்திகளாக நாம் தான் இருக்க வேண்டும் "(சூானி, 1998: ப.47). என்ற கருத்து ஆண்டாளின் பதிவை பறைசாற்றுகிறது . ஒரு பெண் தன் விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க எந்தவித தடையும் இல்லை யாருக்கும் அஞ்சவும் தேவையில்லை . மணஉரிமையிலும் பெண்களுக்கானச் சமத்துவத்தை ஆண்டாள் பேசியுள்ளார் . தன் காதலால் இறைவனும் மனிதனும் சமமென்ற தத்துவார்த்தத்தை நிகழ்த்திக்காட்டியுள்ளார்.

பழுது இன்றி பாற்கடல்வண்ணனுக்கே
பணி செய்துவாழ்ப் பெறாவிடில் நான்
அழுது அழுது அலமந்து அம்மா வழங்க
ஆற்றவும் அது உனக்கு உறைக்கும் கண்டாய்

(நா.தி.9)

என்னும் பாடலில் திருமாலுக்கு பணி செய்து வாழப் பெறாவிட்டால் அழுது மனம் கலங்கி அம்மா என்று துடிக்க நேரிடும். இக்குறை உன்னையே சாரும் மன்மதா என்று கூறுகிறார் . தன் திருமணம் எவ்வாறு நிகழ வேண்டும்

வாரணம் ஆயிரம் சூழ வழஞ்
நாரணன்நம்பிநடக்கின்றான் என்று எதிர்
(நா.தி.53)

மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்று ஊத
முத்துடைத்தாமம் நிரைந்த தாழ்ந்த பந்தற்கீழ்
மைத்துனன் நம்பி மதுகுதன் வந்து என்னைக்
கைத்தலம் பற்றக் கணாக்கண்டேன் தோழி நான்
(நா.தி.58)

என்னும் பாடல்களில் எடுத்துரைத்துள்ளார் . பெண்களுக்கு எல்லா நிலையிலும் சமத்துவம் இருத்தல் வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார்.

முடிவாக

தமிழ்ச் சமூகத்தில் காலம் காலமாக பெண்களுக்கு என்று சில அடக்குமுறைகள் இருந்து வருகின்றன. ஆண்களுக்கு நிகராக எல்லா நிலையிலும் சமத்துவம் என்பது இல்லை . பண்டைய தாய்வழிச் சமூகத்தில் தலைமைத்துவம் பெற்றிருந்த பெண் இன்று பொதுநிலையில் சமத்துவத்தை வேண்டி நிற்கும் அவலநிலைக்குதள்ளப்பட்டுள்ளனர் . ஆண் ,பெண் ஆகிய பாலினத்துள் பெண் பண்பாட்டு ரீதியாக தன் உணர்வுகளை வெளிப்படக் கூற பல தடைகள் உள்ளன. இதனை ஆண்டாள் உடைத்தெறிந்து தங்களுக்கான உணர்வுகளையும் அவ் உணர்வுகளை தாங்கி நிற்கும் உடல்உறுப்புக் களையும் மிக எதார்த்தமாக பதிவு செய்து சமத்துவத்தை வலியுறுத்தி யுள்ளார். சங்ககால ப் பெண் கவிஞர்கள் இதற்கு தொடக்கமாக இருந்தாலும் ஆண்டாள் தன்னுடைய காலத்தில் பரவலாக்கி விட்டார் . இப்போக்கு இன்று விருட்சமாக வளர்ந்து அழுத்தமான பதிவுகளைச் செய்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்

ஆய்வுத் துணை நூல்கள்

- 1) நா.பாலுசாமி (மு.ப.), 1991, வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி - 8, தஞ்சை வூர்: தமிழ் பல்கலைக்கழகம்.
- 2)நா.முருகேசபாண்டியன், 2014,அற்றைத் திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில், சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
- 3) உதயை மு.வீரையன் , ஆகஸ்ட் 2019,உங்கள் நூலகம்,சென்னை:நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
- 4)பாரதியார், 2016,பாரதியார் கவிதைகள்,சென்னை:நர்மதா பதிப்பகம்.
- 5) ஞானி, 1998, தமிழில் படைப்பிலக்கியங்கள், சென்னை: மணிவாசகர் பதிப்பகம்
- 6) நா. இளங்குமானார், 2018, தொல்காப்பியம், மதுரை: நான்காம் தமிழ்ச் சங்கம்,